

DIVIDEND SIYOSATINING TIJORAT BANKLARI BOZOR QIYMATIGA TA'SIRI

Алиев Ғулomназир Махаматжонович

Ўзбекистон Республикаси

банк-молия академияси тадқиқочиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18325745>

Annotatsiya: Ushbu tezisda tijorat banklarida dividend siyosatining banklarning bozor qiymatini shakllantirishga ta'siri nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Dividend to'lovlari hajmi va barqarorligining bank aksiyalarining bozor bahosi, investorlar ishonchi hamda investitsion jozibadorlikka ta'sir etuvchi asosiy omillar sifatidagi o'rni yoritiladi. Shuningdek, dividend siyosatini optimallashtirish orqali banklarning moliyaviy barqarorligini mustahkamlash va bozor qiymatini oshirish imkoniyatlari ilmiy-nazariy asosda baholanadi.

Kirish. Dividend siyosatining kompaniya va banklar bozor qiymatiga ta'siri masalasi moliyaviy menejment va korporativ moliya nazariyasida uzoq yillardan buyon ilmiy tadqiqotlar markazida bo'lib kelmoqda. Mazkur yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar dividend to'lovlarining aksiyalar narxi va investorlar qarorlariga ta'siri borasida turli va ba'zan qarama-qarshi nazariy xulosalarni ilgari suradi.

O'zbekiston Respublikasi bank tizimini isloh qilish jarayonida ham tijorat banklarining dividend siyosatini takomillashtirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, 2020-2025 yillarga mo'ljallangan bank tizimini isloh qilish strategiyasida bank sektorida davlat ishtirokining yuqoriligi, korporativ boshqaruv va tavakkalchiliklarni boshqarish mexanizmlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi kabi tizimli muammolar mavjudligi qayd etilgan.[1] Mazkur holatlar dividend siyosatini shakllantirishda bozor tamoyillarini keng joriy etish, aksiyadorlar manfaatlarini muvozanatlash hamda banklarning moliyaviy mustaqilligini oshirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Dividend siyosati va bozor qiymati o'rtasidagi bog'liqlikni tushuntiruvchi yana bir muhim yondashuv soliq afzalliklari nazariyasi hisoblanadi. Litzenberger va Ramaswamy [2] dividend va kapital daromadlariga turlicha soliq solinishi investorlar xulq-atvoriga bevosita ta'sir ko'rsatishini isbotlagan. Ushbu nazariya banklarning dividend siyosati aksiyadorlarning soliq yukini minimallashtirishga yo'naltirilishini ko'rsatadi.

Dividend siyosatini korporativ boshqaruv bilan bog'lovchi muhim yondashuv agentlik nazariyasi hisoblanadi. Michael Jensen va William Meckling dividendlarni menejerlar va aksiyadorlar o'rtasidagi manfaatlar to'qnashuvini kamaytiruvchi mexanizm sifatida talqin qiladi.[3] Ularning fikricha, yuqori dividendlar erkin pul oqimlarini qisqartiradi va menejerlarning samarasiz investitsiyalarini cheklaydi, bu esa bank bozor qiymatining oshishiga xizmat qiladi.

Rossiya iqtisodiy maktabi vakillaridan I.A. Blank dividend siyosatini korporativ moliya strategiyasining muhim tarkibiy qismi sifatida baholab, uni korxonalar (bank) qiymatini boshqarish mexanizmi bilan bog'laydi.[4] Uning fikricha, dividend siyosati foydaning taqsimlanishida aksiyadorlar manfaatlarini va korxonaning investitsion ehtiyojlari o'rtasida muvozanatni ta'minlashi lozim. Bu yondashuv dividend siyosatining bozor qiymatiga bilvosita, ammo barqaror ta'sirini asoslab beradi.

Shuningdek, E.F. Brigham dividend siyosatini aksiyalar bozor narxiga ta'sir etuvchi muhim moliyaviy signal sifatida ko'rib chiqadi.[5] U dividendlarning barqarorligi investorlar

tomonidan bankning ishonchliligi va moliyaviy mustahkamligining ko'rsatkichi sifatida qabul qilinishini ta'kidlaydi.

O'zbekiston bank tizimi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda dividend siyosati asosan banklarning moliyaviy barqarorligi va kapital yetarliligini ta'minlash nuqtai nazaridan ko'rib chiqilgan. Banklar faoliyati ustidan prudensial nazoratning kuchli ekani dividend to'lovlarini cheklovchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Bu jarayonda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan belgilangan normativ talablar banklarning dividend siyosatini ehtiyotkorlik bilan olib borishini taqozo etadi.

Mukammal moliyaviy bozor sharoitida dividend to'lash yoki to'lamaslik bo'yicha klassik qoida amal qiladi. Mazkur qoidaga ko'ra, agar kompaniya (tijorat banki) investitsiya yo'nalishlarini aniqlay olmasa va ushbu investitsiyalardan olinadigan kutilayotgan daromad talab etiladigan (to'siq) darajadan, ya'ni soddalashtirilgan holda o'rtacha bozor daromadligidan yuqori bo'lmasa, u holda olingan daromad (odatda sof foyda) dividendlar ko'rinishida mulkdorlarga yo'naltirilishi lozim. Bunda aksiyadorlar ushbu mablag'larni mustaqil ravishda, o'zlari uchun maqbul bo'lgan investitsiya vositalariga joylashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Biroq mazkur yondashuv real iqtisodiy muhitdagi bir qator nomukammalliklarni, xususan dividend daromadlariga yuqori soliq solinishi, moliyaviy axborot asimmetriyasi hamda investorlarning joriy dividend to'lovlarini qabul qilish bilan bog'liq psixologik omillarni inobatga olmaydi. Dividendlarni to'lashni boshlash (dividendlarni initsiyalash) masalasi tashkilotning hayotiy sikli konsepsiyasi orqali izohlanadi. Rivojlanishning dastlabki bosqichlarida tijorat banklari, odatda, yuqori investitsion imkoniyatlarga ega bo'ladi.

Bank xizmatlari bozorining kengayib borishi va nisbatan past raqobat sharoitida banklar aktivlar hajmini tez sur'atlarda oshirish, kreditlash ko'lamini kengaytirish va bozor ulushini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Ushbu bosqichda banklar o'sish uchun zarur moliyaviy resurslarni asosan ichki manbalar, ya'ni olingan foyda hisobidan moliyalashtirishga majbur bo'ladi, chunki tashqi moliyalashtirish manbalari yetarli reputatsiya (gudvill) mavjud bo'lmagan sharoitda qimmat yoki cheklangan bo'lishi mumkin. Natijada bank dividend to'lovlarini cheklab, foydani to'liq reinvestitsiya qilishni afzal ko'radi, bu esa qisqa muddatda dividendlar hajmini kamaytirsa-da, uzoq muddatda bankning bozor qiymatini oshirishga xizmat qiladi.

Bank rivojlanishining yetuklik (barqarorlik) bosqichiga o'tilishi bilan vaziyat o'zgaradi. Bir tomondan, bozorning to'yinishi va raqobatning kuchayishi sababli yangi investitsion imkoniyatlar qisqaradi, ikkinchi tomondan esa bank moliyaviy jihatdan mustahkamlanib, ichki va tashqi moliyalashtirish manbalaridan keng foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ushbu sharoitda operatsion faoliyatdan olinadigan foydani reinvestitsiya qilish, qarz mablag'lariga nisbatan nisbatan qimmatroq manba sifatida qaraladi. Natijada foydaning muayyan qismini dividendlar ko'rinishida aksiyadorlar o'rtasida taqsimlash iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo'ladi.

1-jadval
Dividend siyosatining tijorat banklari bozor qiymatiga ta'sirini belgilovchi omillar¹

Omillar guruhi	Omil mazmuni	Dividend siyosatiga ta'siri	Bank bozor qiymatiga (V) va aksiyalar narxiga (P) ta'siri	O'zbekiston bank amaliyotidagi xususiyatlar
Institutsional omillar	Soliq siyosati, mulk huquqining huquqiy himoyasi, qonunchilik talablari, moliyaviy madaniyat	Dividend to'lovlari hajmi va davriyligini cheklaydi yoki rag'batlantiradi	Barqaror va shaffof dividend siyosati bank qiymatining oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi	Dividend siyosati prudensial talablar va normativlar bilan cheklanadi; asosiy tartibga soluvchi organ - O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki
Mulkchilik tuzilmasi	Davlat, institutsional va xususiy investorlar ulushi	Nazorat qiluvchi aksiyadorlar dividend siyosatini belgilaydi	Yuqori davlat ulushi dividendlarning bozor narxiga ta'sirini zaiflashtiradi	Davlat ulushi yuqori bo'lgan banklarda dividendlar ikkilamchi ahamiyatga ega
Korporativ boshqaruv mexanizmlari	Kuzatuv kengashi, ichki nazorat, oshkorlik darajasi	Shaffof dividend siyosati signallash funksiyasini kuchaytiradi	Investorlar ishonchi ortib, aksiyalar narxi barqarorlashadi	Korporativ boshqaruv talablari bosqichma-bosqich kuchaytirilmoqda
Intellektual va moliyaviy kapital nisbati	Inson kapitali, raqamli texnologiyalar va moliyaviy resurslar ulushi	Innovatsiyaga yo'naltirilgan banklar dividendlarni qisqartiradi	Qisqa muddatda dividendlar kamayadi, uzoq muddatda bank qiymati oshadi	Raqamli transformatsiya dividend siyosatini ehtiyotkor olib borishni talab qilmoqda
Nazorat qiluvchi aksiyadorlar manfaatlari	Daromad olish va nazoratni saqlash istagi	Dividendlar agentlik muammolarini kamaytiradi	Dividendlar bank qiymatini oshiruvchi signal bo'lishi mumkin	Yirik aksiyadorlar mavjud banklarda dividend siyosati

¹ Muallif ishlanmasi

				strategik xarakterga ega
Bozor investorlarining kayfiyati	Investorlarning dividendga bo'lgan kutishlari	Barqaror dividendlar ijobiy bozor signali sifatida qabul qilinadi	Aksiyalar narxining qisqa muddatli o'sishiga olib keladi	Fond bozori rivojlanishi bilan dividend signali ahamiyati ortmoqda
Fundamental omillar	Investitsion imkoniyatlar, bank hajmi, rentabellik	Yuqori foyda dividendlarni oshirish imkonini yaratadi	Dividendlar bankning haqiqiy qiymatini (V) mustahkamlaydi	Tez rivojlanayotgan banklar foydani ko'proq reinvestitsiya qiladi
Dividend siyosati natijalari	Dividendlar - bank qiymati (V) - aksiyalar bozor narxi (P)	Nazariyalarga ko'ra ta'sir darajasi turlicha	Amaliyotda dividendlar imij va bozor narxiga ta'sir ko'rsatadi	Dividend siyosati bozor qiymatiga bilvosita, ammo barqaror ta'sir etadi

O'zbekiston bank amaliyotida ham mazkur yondashuv yaqqol kuzatiladi. Aksariyat tijorat banklari rivojlanish va transformatsiya bosqichida dividend siyosatini cheklab, foydaning asosiy qismini kapital yetarililigini mustahkamlash va kreditlash hajmini oshirishga yo'naltirmoqda. Bu holat prudensial talablar va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash zarurati bilan izohlanadi. Shu bilan birga, banklar yetuklik bosqichiga o'tishi va fond bozori rivojlanishi bilan dividend siyosatining bank aksiyalarining bozor narxi hamda umumiy bozor qiymatini shakllantirishdagi roli bosqichma-bosqich ortib borishi kutilmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, rivojlanish va kengayish bosqichidagi tijorat banklari uchun foydaning reinvestitsiya qilinishi qisqa muddatda dividendlar hajmini cheklasada, uzoq muddatda bankning haqiqiy qiymatini oshirishga xizmat qiladi. Aksincha, yetuklik bosqichiga yetgan banklarda dividend to'lovlarning barqarorligi investorlar ishonchini mustahkamlab, aksiyalar bozor narxining o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston bank amaliyotida dividend siyosati asosan moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, kapital yetarililigini mustahkamlash va prudensial talablarni bajarish vazifalariga bo'ysundirilgan. Davlat ishtiroki yuqori bo'lgan banklarda dividendlar ikkilamchi ahamiyatga ega bo'lib, foydaning katta qismi kreditlash hajmini oshirish va kapitalni ko'paytirishga yo'naltirilmoqda. Shu sababli hozirgi sharoitda dividend siyosatining banklar bozor qiymatiga ta'siri ko'proq bilvosita xarakter kasb etadi.

Shu bilan birga, fond bozori infratuzilmasining rivojlanishi, xususi investorlar ulushining ortishi va korporativ boshqaruv mexanizmlarining takomillashuvi dividend siyosatining bank aksiyalarining bozor bahosi va umumiy bozor qiymatini shakllantirishdagi rolini bosqichma-bosqich kuchaytirishi kutilmoqda.

Shuningdek, tijorat banklari dividend siyosatini ishlab chiqishda o'zlarining rivojlanish bosqichini inobatga olishi lozim. O'sish bosqichidagi banklar uchun foydaning reinvestitsiyasi

ustuvor bo'lishi, yetuklik bosqichidagi banklarda esa barqaror dividend to'lovlari orqali bozor qiymatini oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 may kuni qabul qilingan "2020–2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-sonli Farmoni.
2. Litzenberger R., Ramaswamy K. The Effect of Personal Taxes and Dividends on Capital Asset Prices. – Journal of Financial Economics, 1979.
3. Jensen M., Meckling W. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. – Journal of Financial Economics, 1976.
4. Blank I.A. Financial Management. – Kyiv / Moscow, 2011.
5. Brigham E. F. Financial management: Theory and practice. – Atlantic Publishers & Distri, 1982.